

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

АДЕНОМИОЗНИ ТАШХИСЛАШДА УЛЬТРАТОВУШ ТЕКШИРУВИНИНГ АҲАМИЯТИ**Ибрагимова Н.Ш., Юсупова М.А.**

Урганч давлат тиббиёт институти, Урганч ш., Ўзбекистон

Резюме. *Биз аденомиоз билан оғриган перименопауза давридаги аёлларни ультратовуш текширувидан фойдаланиб, ҳолатнинг оғирлигини аниқладик. Сўнги йилларда ушбу касалликнинг тарқалиши сезиларли даражада ошди, кўпинча унинг кейинги босқичларида (III-IV босқичлар) аниқланади, бу эса беморларнинг соғлиги, жумладан, репродуктив саломатлик учун жиддий хавф тугдиради. Бу аденомиознинг дастлабки босқичлари учун аниқ инвазив бўлмаган мезонларнинг йўқлиги билан боғлиқ.*

Калит сўзлар: ультратовуш текшируви, аденомиоз, гинекологик касаллик.

THE IMPORTANCE OF ULTRASONOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF ADENOMYOSIS**Ibragimova N.Sh., Yusupova M.A.**

Urgench State Medical Institute, Urgench, Uzbekistan

Resume. *We examined perimenopausal women with adenomyosis, using ultrasound to determine the severity of the condition. In recent years, there has been a significant increase in the incidence of this disease, with it often being diagnosed in its later stages (stages III-IV), which pose a serious threat to the patient's health, including reproductive health. This is due to the lack of clear noninvasive criteria for the initial stages of adenomyosis.*

Keywords: ultrasound, adenomyosis, gynecological diseases.

ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ АДЕНОМИОЗА**Ибрагимова Н.Ш., Юсупова М.А.**

Ургенчский государственный медицинский институт, г. Ургенч, Узбекистан

Резюме. *Нами наблюдались женщины в перименопаузе с аденомиозом, которым с целью определения степени аденомиоза использовали эхографию. В последние годы отмечается значительный рост частоты этого заболевания, причем чаще он диагностируется уже на поздних стадиях (III-IV стадия), представляющих собой серьезную опасность для здоровья пациенток, в том числе и репродуктивного. Это связано с отсутствием четких неинвазивных критериев начальных степеней аденомиоза*

Ключевые слова: эхография, аденомиоз, гинекологические заболевания.

e-mail: inodira327@gmail.com

Аденомиоз гинекологик касалликларнинг асосий сабаби бўлиб, репродуктив ёшдаги аёлларнинг 12-50 фоизида учрайди. Россиялик ва халқаро тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, аденомиоз дисменорея, менометроррагия ва бепуштликнинг, шунингдек, турли интенсивликдаги сурункали тос оғриғининг кенг тарқалган сабаби бўлиб, кўпинча психосоматик ва вегетатив касалликларга олиб келади [8].

Эндометриоз - бу морфологик ва функционал хусусиятлари жиҳатидан эндометриумга ўхшаш бўлган бачадон бўшлиғидан ташқарида бенигн тўқима ўсадиган жараён. Эндометриозли беморларни даволашдаги қийинчиликлар касалликнинг жуда ўзгарувчан клиник кўриниши ва оғирлиги билан боғлиқ. Даволаш қарорлари беморнинг ёшига, касалликнинг шакли ва босқичига, аломатларнинг табиатига, репродуктив мақсадларга, шунингдек, хавфлар, ён таъсирлар ва даволашнинг иқтисодий самарадорлигига боғлиқ. Баъзи ҳолларда эндометриоз доимий эътибор ва даволанишни талаб қиладиган сурункали, такрорланувчи ҳолат деб ҳисобланади [2,6].

Эндометриоз анъанавий равишда генитал ва экстрагениталга бўлинади, генитал эндометриоз эса ички (аденомиоз, бачадон танасининг эндометриози) ва ташқи (бачадон бўйни, вагина, перинеум, ретросервикал минтақа, тухумдонлар, фаллоп найчалари, қорин парда ва тўғри бачадон халтаси эндометриози) га бўлинади. Ташқи эндометриознинг 20 дан ортиқ гистологик вариантлари мавжуд, жумладан, қорин бўшлиғи ичидаги ёки қорин бўшлиғи ости (везикуляр - кистали ёки полипоид),

шунингдек, мушак-толали, пролифератив, кистали (эндометриоид кисталар). Сўнгги йилларда "ички эндометриоз" тобора бутунлай алоҳида касаллик деб қаралмоқда ва "аденомиоз" деб аталади [1,4].

КХТ 10 – Касалликларнинг халқаро таснифи, 10-таҳрир Н80.0 Бачадон эндометриози, аденомиоз. Н80.1 Тухумдон эндометриози. Н80.2 Фаллоп найчалари эндометриози. Н80.3 Тос қорин пардаси эндометриози. Н80.4 Ректовагинал септум ва вагина эндометриози. Н80.5 Ичак эндометриози. Н80.6 Тери чандиғининг эндометриози. Н80.8 Бошқа эндометриоз. Н80.9 Аниқланмаган эндометриоз [7,9].

Аденомиоз - бу миёметрияда эндометрия келиб чиқадиган эпителиал (безли) ва стромал элементларнинг пайдо бўлиши билан тавсифланган бенигн патологик жараён. Аденомиознинг уч даражаси, шунингдек, унинг фокал, кистали ва тугунли шакллари фарқланади [8].

Сўнгги йилларда ушбу касалликнинг тарқалиши сезиларли даражада ошди, кўпинча у кейинги босқичларида (III-IV босқичлар) аниқланади, бу эса беморларнинг соғлиғи, жумладан, репродуктив саломатлик учун жиддий хавф туғдиради. Бу аденомиознинг дастлабки босқичлари учун аниқ, инвазив бўлмаган мезонларнинг йўқлиги билан боғлиқ [7,9].

Аденомиёзни ташхислашнинг инструментал усуллари орасида трансвагинал ультратовуш (ТВЕ) мавжудлиги, инвазив эмаслиги ва арзонлиги туфайли афзал усул ҳисобланади [1,4]. Аденомиёз босқичини кўрсатмасдан 8 мм дан ортик ЖЗ қалинлашуви ҳақида маълумотлар мавжуд (Барто Р.А., 2017).

Бироқ, аденомиёзни аниқлаш учун ультратовуш текширувининг информативлиги, турли муаллифларнинг фикрига кўра, 20% дан 86% гача ўзгариб туради, бу I босқич аденомиёз учун усулнинг паст сезгирлиги билан боғлиқ. Сўнгги йилларда тиббий амалиётга рангли Допплер хариталаш ёрдамида Допплер ультратовушининг кенг жорий этилиши билан аденомиёзда бачадон ва тухумдон артерияси ҳавзаларида қон оқимини ўрганишга бағишланган бир нечта тадқиқотлар пайдо бўлди [2,6].

Муаллифларнинг эхографик маълумотларни жарроҳлик намуналарининг гистологик текширувлари билан таққослашга уринишларини таъкидлаш керак; аммо, бундай тадқиқотлар сони жуда чекланган. Бачадон артерияси ҳавзасидаги қон оқимини тавсифловчи параметрларни бачадоннинг "ўтиш зонаси" нинг морфометрик ва иммунохистохимёвий параметрлари билан таққослаганда кенг қамровли ўрганиш нафақат аденомиоз патогенези ҳақидаги тушунчамизни кенгайтиради, балки касалликни ташхислаш учун кўпроқ маълумотли эрта инвазив бўлмаган усулларни ишлаб чиқади деб тахмин қилиш мумкин.

Тадқиқот мақсади: Аёлларда аденомиозни ташхислашда ультратовуш текширувининг ахборот қийматини баҳолаш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: Биз 2024 йил январидан 2025 йил декабригача Урганчдаги кўп тармоқли клиниканинг гинекология бўлимида стационар даволанган 35 нафар аденомиозли бемор ва тақрорий аденомиозли 20 нафар аёлнинг тиббий ёзувларини таҳлил қилдик. Назорат гуруҳи 23 нафар соғлом аёлдан иборат эди. Аёлларнинг ёши 43 ёшдан 51 ёшгача, ўртача ёши $46,9 \pm 1,6$ ёшни ташкил этди. Кенг қамровли клиник ва лаборатория текшируви ташқи жинсий аъзолар, қин ва бачадон бўйни спекулум текширувини; бимануал текширувни, ультратовуш текширувини ва тос аъзоларининг Допплер ультратовуш текширувини; бачадон бўшлигини эндоскопик текширишни; биопсияларнинг гистологик текширувини; ва МРТни ўз ичига олди.

Тадқиқотга қуйидаги мезонлар киритилди: аденомиознинг тасдиқланган ташхиси, инфекция ҳолатини объектив баҳолаш учун сўнгги уч ой давомида антибактериал терапия олмаганлик ва сўнгги уч ойдан олти ойгача гормонал терапия олмаганлик. Иштирок этиш учун хабардор қилинган розилик талаб қилинди.

Чиқариш мезонлари: коагулопатия, ятроген қон кетиши ёки бирон бир жойлашувдаги хавфли касалликларга чалинган беморлар тадқиқотга киритилмаган.

Жадвал 1.

Текширилган аёлларда аденомиоз турлари, М±м

Аденомиёз турлари	I гуруҳ n=35	II гуруҳ n=20
диффуз	25(71,4±7,6%)	11(55±11,1%)
фокал	10(28,6±7,6%)	9(45±11,1%)*
тугунли	6(17,2±6,4%)	5(25±9,7%)
кистоз	4(11,4±5,4%)	4(20±8,9%)

Изоҳ: * -p <0.05 I ва II гуруҳлар орасидаги фарқларнинг аҳамияти

Текширилган беморларда аденомиоз турларини ўрганишда (1-жадвал) қуйидагилар аниқланди: аденомиоз қайталаниши билан оғриган беморлар гуруҳида диффуз аденомиоз 11 беморда ($55 \pm 11,1\%$), тугунли аденомиоз эса 9 беморда ($45 \pm 11,1\%$) мавжуд бўлиб, бу I гуруҳдаги частотасига нисбатан анча юқори ($p < 0,05$).

Эхография беморларда ҳайз кўриш циклининг иккинчи босқичида, асосан ҳайз кўриш бошланишидан бир неча кун олдин ўтказилди. Бу ҳолда, биз, айниқса, эндометриумнинг базал қатламининг ҳолатига, айниқса аденомиознинг дастлабки кўринишларини ташхислаш учун алоҳида эътибор қаратдик.

Ўтказилган тадқиқотлар I босқич аденомиознинг қуйидаги энг характерли белгиларини аниқлади:

- эндометриумдан миометриумга чўзилган кичик (тахминан 1 мм диаметри) анехоик найчали тузилмаларнинг шаклланиши;

- эндометриумнинг базал қатламида диаметри тахминан 1-2 мм бўлган юмалоқ ёки овал шаклдаги кичик гипо- ва анехоик қўшимчаларнинг пайдо бўлиши;

- эндометриумнинг базал қатламининг нотекис қалинлиги;

- эндометриумнинг базал қатламида жағлилиқ ёки носимметрикликлар;

- эндометриумнинг "тишланган" ёки маҳаллий нуқсонларини аниқлаш;

- бачадон бўшлиғига бевосита туташган миометриумда 3 мм гача қалинликдаги эхоженликнинг юқори бўлган изоляция қилинган жойларининг пайдо бўлиши.

I босқич аденомиозли беморларда бачадон деворларининг қалинлиги нормага яқин.

Ультратовуш текшируви орқали аниқланган II даражали аденомиоз белгилари:

- бачадон девори қалинлигининг меъёрнинг юқори чегарасидан ошиб кетиши;

- бир бачадон деворининг бошқасига нисбатан 0,4 см ёки ундан кўпроқ қалинлашиши;

- бачадон бўшлиғига бевосита туташган миометриумда турли қалинликдаги, ҳетерожен эхоженликнинг ошган соҳасининг пайдо бўлиши;

- эхоженликнинг ошган соҳасида диаметри 2-5 мм бўлган кичик, юмалоқ, анехоик шаклланишлар, шунингдек, майда суспензия (қон) ва баъзан паст эхоженликнинг зич қўшимчаларини (қон қуйқалари) ўз ичига олган турли шакл ва ўлчамдаги суюқлик билан тўлдирилган бўшлиқларнинг пайдо бўлиши;

- I даражали аденомиозда кенг тарқалган ультратовуш белгилари (улар ички эндометриознинг барча бошқа кўринишларига ҳам хосдир).

II даражали аденомиозда бачадон қалинлиги беморларнинг тахминан ярмида ошади.

Сканерлаш орқали аниқланган III даражали аденомиоз белгилари:

- бачадоннинг бирламчи олдинги орқа ўлчамида катталашиши;

- бачадон деворларидан бирининг қалинлигининг устунлик билан ошиши;

- миометриумда бачадон девори қалинлигининг ярмидан кўпини эгаллаган ҳетерожен эхоженликнинг ошган зонасининг пайдо бўлиши;

- эхожен зонада майда суспензияни ўз ичига олган 2-6 мм диаметри анехоик қўшилишлар ёки турли шакл ва ўлчамдаги суюқ бўшлиқларни аниқлаш;

- патологик шаклланиш соҳасида сканерлаш текислигига перпендикуляр йўналтирилган бир нечта яқин жойлашган ўрта ва паст эхоженлик чизиқларининг пайдо бўлиши;

- олдинги сканерлаш фронтида эхоженликнинг ошган зонасини, шунингдек, дистал сканерлаш фронтида анехоик зонани аниқлаш;

- текширув пайтида, ҳатто ҳайз кўриш циклининг иккинчи ярми охирида ҳам эндометриал қалинликнинг сезиларли даражада пасайиши. III босқич аденомиозда деярли барча беморларда бачадон қалинлиги ошади.

Тугунли ва фокал аденомиозда сканерлашда қуйидаги эхографик хусусиятлар аниқланди:

- бачадон деворида эхоженликнинг кучайган зонасининг пайдо бўлиши — тугунли шаклда силлиқ контурларга ва фокал шаклда нотекис контурларга эга юмалоқ ёки овал;

- майда тарқалган суспензия моддасини ўз ичига олган кичик (диаметри 2–6 мм) анехоик қўшимчалар ёки кистали бўшлиқлар;

- лезённинг олдинги четига яқин эхоженликнинг ошиши ва дистал четига яқин эхоженликнинг пасайиши;

- ўрта ва паст эхоженликдаги патологик лезён ичида сканерлаш текислигига перпендикуляр йўналтирилган яқин жойлашган чизиқларни аниқлаш;

- тугуннинг субмукозал жойлашуви ҳолатида ўрта чизиқли бачадон эхосининг деформацияси.

Текширилган аёлларда аденомиоз даражаси, М±м

Аденомиоз даражалари	I даража	II даража	III даражали	Аденомиоз аниқланмади
Гистероскопия ва кейинги гистология ёрдамида (n=55)	28(50,9%)	17(30,9%)	10(18,2%)	-
Ультратовуш текшируви ёрдамида (n=55)	25(45,5%)	16(29,1%)	10(18,2%)	4(7,2%)

1-расм. Турли bosқичдаги аденомиоз эхографияси

Хулоса. Умуман олганда, ушбу мезонлардан фойдаланган ҳолда, I даражали аденомиозни 88,5% ҳолларда, II даражани 90% ҳолларда ва III даражани 100% ҳолларда ташхислаш мумкин. Тақдим этилган маълумотлар шуни кўрсатадики, ультратовуш текшируви маълум қийинчиликларга ва ультратовуш тасвирларини талқин қилишда иштирок этадиган субъективликка қарамай, ҳозирги вақтда аденомиозни ташхислашнинг энг информацион усули ҳисобланади. Энг катта қийинчиликлар аденомиоз ва эндометриоз бир нечта интерстиссиал миоматоз тугунлар билан бирлаштирилганда юзага келади. Бундай ҳолларда, ультратовуш текшируви ҳар доим ҳам асосий патологияни аниқлай олмайди ёки истисно қила олмайди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Адамян Л.В., Демидов В.Н., Гус А.И. ва бошқалар. Эндометриоз диагностикаси // Китобда: "Акушерлик ва гинекологияда нурланиш диагностикаси ва терапияси". Москва: ГЕОТАР-Медиа, 2012. 409–451-бетлар.
2. Айламазян Э.К. Гинекология: балоғат ёшидан менопаузача. Москва: МЕДпресс, 2017. 512 б.
3. Алиёва Д.А., Асқарова З.З., Каримова Г.С., Перименопозда ғайритабиий бачадон қон кетишини ташхислашда гистероскопиянинг аҳамияти - Фан ва таълим масалалари. 2020. 20-26 б.
4. Асқарова З.З. Перименопауза давридаги аёлларда ғайритабиий бачадон қон кетиши ривожланишида эндо- ва миёметриядаги патоморфологик ўзгаришларнинг частотаси - Фан ва таълим ютуқлари, 2020.-113-116 б.
5. Pearce С.Л., Templeman С., Rossing М.А. ва бошқалар. Эндометриоз ва тухумдон саратонининг гистологик субтиплари хавфи ўртасидаги боғлиқлик: ҳолатларни назорат

қилиш тадқиқотларининг умумий таҳлили // *Lancet Oncol.* – 2012. – 13-жилд. – № 4. – Р. 385–394.

6. Зафаржановна К. Ф., Нуралиевна С. Н., Зафаржонова А. З. Бачадондан ғайритабиий қон кетиши билан репродуктив ёшдаги аёлларда эндометриумнинг морфологик тузилишининг хусусиятлари // *Травма ва ногиронликни ўрганиш бўйича тадқиқот журнали.* – 2022. – Т. 1. – № 10. – 258-262-бетлар.

7. Савелева Г.М. Гйнесологй. Эд. бй Г.М. Савелева, Г.Т. Сукхикх, В.Н. Серов эт ал. Moscow: ГЕОТАР-Медиа, 2017 (in Russian).

8. Eacoustos C, Morosetti G, Conway F et al. New Sonographic Classification of Adenomyosis: Do Type and Degree of Adenomyosis Correlate to Severity of Symptoms? *J Minim*

Invasive Gynecol 2019. DOI: 10.1016/j.jmig.2019.09.788

9. Ди Донато Н, Бертолдо V, Монтанари Г эт ал. Question mark form of uterus: a simple sonographic sign associated to the presence of adenomyosis. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2015; 46: 126–7. DOI: 10.1002/ulog.14750

10. Андрес МП, Borrelli ГМ, Ribeiro J эт ал. Transvaginal Ultrasound for the Diagnosis of Adenomyosis: Systematic Review and Meta-Analysis. *J Minim Invasive Gynecol* 2018; 25 (2): 257–64. DOI: 10.1016/j.jmig.2017.08.653

11. Soave I, Wenger J, Pluchino N, Marci R. Treatment options and reproductive outcome for adenomyosis-associated infertility. *Curr Med Res Opin* 2018; 34(5):839–49. DOI: 10.1080/03007995.2017.1393404

Иқтибос учун: Ибрагимова Н.Ш., Юсупова М.А. Аденомиозни ташхислашда ультратовуш текширувининг аҳамияти // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2025. – № 6(20). – Б. 1526–1530. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18062935>